

49

Fecha de presentación: febrero, 2020

Fecha de aceptación: marzo, 2020

Fecha de publicación: mayo, 2021

IMPACTO

DE LA COVID-19 EN EL TURISMO DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

IMPACT OF COVID-19 ON TOURISM IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

Vladimir Vega Falcón¹

E-mail: ua.vladimirvega@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0140-4018>

Belkis Sánchez Martínez¹

E-mail: ua.belkissanchez@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5051-2309>

Fernando Castro Sánchez¹

E-mail: ua.fernandocastro@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0419-5186>

Nairovys Gómez Martínez¹

E-mail: ua.nairovysgomez@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1120-8408>

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Vega Falcón, V., Sánchez Martínez, B., Castro Sánchez, F., & Gómez Martínez, N. (2021). Impacto de la Covid-19 en el turismo de Latinoamérica y el Caribe. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(3), 460-466.

RESUMEN

El objetivo del estudio fue describir el impacto de la pandemia COVID-19 en el turismo de Latinoamérica y el Caribe. Se desplegó una investigación observacional, descriptiva, retrospectiva y transversal. El estudio se apoyó fundamentalmente en el Índice Covid19Tourism para analizar la depresión de la actividad turística en Latinoamérica y el Caribe, enfocándose en el grado de recuperación respecto al "tiempo normal" sin la COVID-19. Como resultados, se evidenció que los países menos afectados fueron México y República Dominicana, mientras que Argentina y Perú fueron los más afectados en relación con la caída en general de la actividad turística. Perú, Brasil, Chile, Ecuador y México, fueron los más perjudicados respecto a la cifra de fallecidos por COVID-19 por millón de habitantes. Se evidenció la pérdida en los países de Latinoamérica y el Caribe de sus ingresos por pasajeros, en el período de enero a septiembre de 2020, ascendente a 21 mil millones de USD, pronosticando un tráfico de pasajeros internacionales reducido en su capacidad entre un 60% y un 63% para el año 2020. Como conclusión, se evidenció una importante baja turística en los países de Latinoamérica y el Caribe, motivada fundamentalmente por la COVID-19, lo cual es una notable afectación económica para esta región, siendo resultados muy parecidos al de las otras regiones del mundo.

Palabras clave:

COVID-19, índice covid19tourism, pandemia, tráfico de pasajeros, turismo.

ABSTRACT

The objective of the study was to describe the impact of the COVID-19 pandemic on tourism in Latin America and the Caribbean. An observational, descriptive, retrospective, retrospective and cross-sectional research was deployed. The study relied primarily on the Covid19Tourism Index to analyze the depression of tourism activity in Latin America and the Caribbean, focusing on the degree of recovery with respect to the "normal time" without COVID-19. The results showed that the least affected countries were Mexico and the Dominican Republic, while Argentina and Peru were the most affected in relation to the overall drop-in tourism activity. Peru, Brazil, Chile, Ecuador, and Mexico were the most affected in terms of the number of COVID-19 deaths per million inhabitants. The loss of passenger revenues in Latin American and Caribbean countries between January and September 2020, amounting to 21 billion USD, was evidenced, forecasting a reduction in international passenger traffic capacity of between 60% and 63% by the year 2020. In conclusion, a significant drop in tourism in Latin American and Caribbean countries was evidenced, mainly due to COVID-19, which has a significant economic impact on this region, with results very similar to those of other regions of the world.

Keywords: COVID-19, covid19tourism index, pandemic, passenger traffic, tourism.

INTRODUCCIÓN

La COVID-19 es una conocida afección respiratoria descrita inicialmente en China en el mismo cierre del año 2019, que presenta la complicación de poder propagarse entre personas, siendo ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y reconocida universalmente como pandemia global desde el 11 de marzo de 2020 (Falcón, et al. 2020), siendo una nueva cepa particular de coronavirus no identificada anteriormente en humanos.

Con fecha 14 de octubre de 2020, en el mundo existen 38.598.588 casos de COVID-19; 1.094.040 fallecidos por esta pandemia y 8.497.971 pacientes infectados en activo, el 99% de ellos en condición leve y el 1% en estado serio o crítico, lo cual evidencia la magnitud de este nuevo fenómeno social (Sufian, et al., 2020).

Desde inicios del año 2020, la COVID-19 (Sigala, 2020) es un tema priorizado por la comunidad científica internacional, tanto en su enfoque epidemiológico como en sus enfoques económicos, sociales y políticos (Brouder, 2020). En este contexto, su impacto en la actividad turística es motivo de profunda reflexión (Cheer, 2020), dada su importancia, actualidad y pertinencia en cualquier contexto geográfico universal, ya que los brotes de enfermedades infecciosas, incluido el coronavirus, ponen en gran peligro la industria del turismo dada su dependencia de la movilidad humana (Yang, et al., 2020), pues una de las mayores preocupaciones de los turistas al proyectar sus viajes, es la movilización (Carrera & Vega, 2017).

Mientras el mundo se enfrenta a una emergencia sanitaria, social y económica global sin precedentes con la pandemia de COVID-19, los viajes y el turismo se encuentran entre los sectores más afectados, con aviones en tierra, hoteles cerrados y restricciones de viaje en prácticamente todos los países del mundo (Higgins-Desbiolles, 2020). El impacto de la COVID-19 en el turismo cobra especial significación, teniendo en cuenta que, desde finales del siglo XX, este sector es uno de los motores que más impulsan la economía, siendo la industria con mayores ritmos de crecimiento universalmente y uno de los fenómenos socioeconómicos más significativos de los últimos tiempos (Vega, et al., 2019), aunque lamentablemente las limitaciones a escala mundial a los viajes, para frenar la COVID-19, han detenido el ritmo tradicional de los flujos internacionales y la actividad turística (Menchero, 2020).

La caída de la demanda de viajes internacionales en la etapa comprendida entre enero y junio de 2020, refleja una pérdida equivalente a 440 millones de arribos internacionales (quintuplicando las registradas en la crisis económica y financiera global del año 2009) (Gretzel, et al., 2020) y de aproximadamente 460.000 millones de

USD. en ingresos procedentes del turismo internacional. Sin dudas, en un futuro se hablará de un turismo anterior a la COVID-19 y posterior a él, pues la pandemia está marcando pautas en la evolución histórica del turismo (Lapointe, 2020).

El objetivo de esta investigación fue describir el impacto de la pandemia COVID-19 en el turismo de Latinoamérica y el Caribe.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se desarrolló una investigación de tipo observacional, descriptiva, retrospectiva, y transversal, correspondiente al nivel descriptivo.

El estudio se apoyó básicamente en el Índice Covid19Tourism, humana (Yang, et al., 2020) para analizar la depresión de la actividad turística en Latinoamérica y el Caribe, enfocándose en el grado de recuperación respecto al “tiempo normal” sin la COVID-19, donde una cifra de 100 revela la recuperación al nivel normal, considerando los valores correspondientes al año 2019. El Índice Covid19Tourism engloba a cinco subíndices medidos diariamente en cada país (Figura 1).

Figura 1. Componente del Índice Covid19Tourism.

1. Índice de Interés: expone el interés en línea de búsquedas de potenciales turistas, a partir del volumen del índice de búsqueda en línea, mediante Google Trends.
2. Índice de Movilidad: expone el nivel de movilidad en zonas relacionadas con el turismo, como parques de atracciones y conexiones de transporte, a partir de la búsqueda mediante Google Mobility Tracker.
3. Índice de Pandemia: expone la situación referida a la pandemia según los nuevos casos de COVID-19 por millón de turistas entrantes, a partir de las informaciones del Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades y Control.
4. Índice de Hotel: expone el rendimiento hotelero de los principales hoteles y cadenas hoteleras de cada país, a partir del informe de Smith Travel Research LLC (STR, LLC) como instrumento de evaluación comparativa del rendimiento de un hotel respecto a un conjunto de hoteles análogos.
5. Índice de Aviación: expone el vuelo aéreo, indicado como el volumen de salidas en los principales aeropuertos internacionales de cada país, a partir de la base de datos de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI).

Por su propósito fue una investigación básica y según los medios para obtener los datos fue una investigación documental.

Por la naturaleza de los datos fue un estudio cuantitativo, seleccionando como criterio de inclusión para identificar la población de estudio, ser países de Latinoamérica y el Caribe que aparecieran reconocidos en el Índice Covid19Tourism con fecha 11 de octubre de 2020.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra los resultados de las variables de caracterización.

Tabla 1. Variables de caracterización.

#	País	Casos de COVID-19*	Fallecidos por COVID-19*	Fallecidos por COVID-19 por millón de habitantes**
1	Argentina	917.035	24.572	542
2	Perú	85.3974	33.419	1.010
3	Brasil	5.113.389	150.998	710
4	Colombia	924.098	28.141	551
5	Panamá	121.296	2.511	579
6	Ecuador	148.171	12.235	691
7	Costa Rica	90.238	1.124	220
8	Trinidad y Tobago	5.127	93	66

Figura 2. Índice Covid19Tourism.

Fuente: Yang, et al. (2020).

La variable de interés en el estudio fue el Índice Covid19Tourism, en el cual un nivel de 100 indica la recuperación al nivel normal. Su cálculo se apoya en los Sub-índices: Índice de Aviación; Índice de Hotel; e Índice de Pandemia. Todos los datos (excepto el de Pandemia) fueron calculados a través de una media móvil de 7 días suavizada humana (Yang, et al., 2020).

Las variables de caracterización fueron:

- Casos de COVID-19: conceptualizada como el recuento total acumulado de casos detectados y de laboratorio, confirmados como positivos y, a veces, según las normas de notificación del país, también presuntivos, sospechosos o casos probables de infección detectada.
- Fallecidos por COVID-19: definida como el número acumulado de muertes entre los casos detectados.
- Fallecidos por millón de habitantes: conceptualizada como la proporción de fallecimientos por cada millón de habitantes de cada país.

9	Guatemala	99.094	3.430	190
10	Chile	485.372	13.415	700
11	Honduras	84.853	2.528	254
12	Nicaragua	5.353	154	23
13	Uruguay	2.337	51	15
14	El Salvador	30.766	904	139
15	Jamaica	7.989	151	51
16	República Dominicana	119.008	2.183	201
17	México	825.340	84.420	653

Fuente: Guo, et al. (2020).

En la Tabla 2 se muestra el Índice Covid19Tourism y sus cinco subíndices, con fecha 11/10/2020

Tabla 2. Índice Covid19Tourism en países de Latinoamérica y el Caribe.

#	País	Índice Covid19Tourism	Índice de Aviación	Índice de Hotel	Índice de Pandemia	Índice de Interés	Índice de Movilidad
1	Argentina	8,97	6,18	7,63	15,31	42,00	40,49
2	Perú	15,48	5,93	34,03	18,40	56,95	53,37
3	Brasil	17,13	16,13	24,98	12,48	100,00	76,07
4	Colombia	17,85	15,79	22,69	15,86	100,00	66,40
5	Panamá	19,39	7,77	40,94	22,92	42,19	48,58
6	Ecuador	19,56	23,92	13,97	22,39	100,00	72,31
7	Costa Rica	20,21	20,26	17,41	23,43	50,51	52,91
8	Trinidad y Tobago	22,39	11,09	34,44	29,39	77,02	67,35
9	Guatemala	23,16	32,48	16,39	23,32	56,38	62,57
10	Chile	25,21	21,62	31,29	23,69	49,32	53,04
11	Honduras	28,08	31,22	36,89	19,22	72,59	59,80
12	Nicaragua	30,14	21,85	22,83	54,87	63,21	79,00
13	Uruguay	30,80	11,34	39,19	65,74	42,69	66,54
14	El Salvador	31,53	21,23	41,87	35,26	68,56	69,21
15	Jamaica	31,58	39,34	22,01	36,35	41,29	71,13
16	República Dominicana	39,93	44,97	39,39	35,95	78,22	65,08
17	México	40,35	48,44	44,08	30,78	82,21	64,22
	Promedio de los 17 países	24,81	22,33	28,83	28,55	66,07	62,83
	Mundo	28,00	26,61	34,26	49,55	69,95	84,70
	Diferencia	-3,19	-4,28	-5,43	-21,00	-3,88	-21,87

Fuente: Yang, et al. (2020).

En la Figura 2 se expone la pérdida de ingresos por pasajeros de enero a septiembre de 2020 en las diferentes regiones del mundo.

Figura 2. Pérdida de ingresos por pasajeros de enero a septiembre de 2020.

La estimación del impacto estimado en el tráfico de pasajeros internacionales e ingresos para Latinoamérica y el Caribe, se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Impacto estimado en el tráfico de pasajeros internacionales e ingresos por región para el

De acuerdo con la Tabla 1, la cantidad de casos de COVID-19 en los países de Latinoamérica y el Caribe es alarmante, sobre todo en el caso de Brasil (5.113.389), que de acuerdo con Statista (2020), con fecha 14/10/2020, ocupaba el tercer lugar mundial, sólo superado por Estados Unidos e India. Esta misma fuente ubica a Colombia, Argentina, Perú y México en los lugares del seis al nueve, respectivamente a escala universal, lo cual significa que Latinoamérica y el Caribe tiene a cinco de los 10 países con más casos de COVID-19 en el mundo.

Respecto a los fallecidos por COVID-19, Brasil (150.998) y México (84.420) son los países más afectados, lo cual hasta cierto punto se corresponde con la gran cantidad de habitantes de estos países, pero el indicador más significativo de la gravedad de la pandemia, es la cifra de

fallecidos por COVID-19 por millón de habitantes, el cual permite una comparación más justa entre países grandes y pequeños, reflejándose que Perú (1.010) es claramente el caso más crítico, seguido por Brasil (710); Chile (700); Ecuador (691) y México (653), los cuales están entre los 10 primeros del mundo en este negativo indicador.

Respecto a la Tabla 2, debe señalarse que con fecha 11 de octubre de 2020, el Índice Covid19Tourism muestra valores preocupantes para el sector turístico de Latinoamérica y el Caribe, pues ninguno de los 17 países estudiados llega al 50%, lo que representa una considerable baja turística respecto al año 2019. Particularmente, llama la atención el caso de Argentina con solo 8,97, aunque países como Perú (15,48); Brasil (17,13); Colombia (17,85); Panamá (19,39) y Ecuador (19,56), ni siquiera llegan a un 20% de recuperación.

Por su parte, México (40,35) y República Dominicana son los que presentan una situación menos crítica. Respecto al Índice de Pandemia, se observa que la situación de los países estudiados respecto a la pandemia, según los nuevos casos de COVID-19 por millón de turistas entrantes, también es crítica dado que cuatro países ni siquiera llegan a un valor de 20%: Argentina (15,31); Perú (18,40); Brasil (12,48) y Colombia (15,86). En una situación menos crítica, respecto a este índice se encuentran Uruguay (65,74) y Nicaragua (54,87), siendo los únicos que rebasan el 50%.

En relación con el Índice de Interés, llama la atención que el interés en línea de búsquedas de potenciales turistas, desde el volumen del índice de búsqueda en línea, en tres países: Brasil; Colombia y Ecuador se comportan al 100%. Este es el subíndice menos afectado, a pesar de que cuatro países no llegan al 50%: Jamaica (41,29); Argentina (42,00); Panamá (42,19) y Uruguay (42,69).

Igualmente, la Tabla 2 refleja el Índice de Aviación, en el que ningún país llega al 50%, siendo los más cercanos México (48,44) y República Dominicana (44,97), mientras que los más afectados son Perú (5,93); Argentina (6,18) y Panamá (7,77), los cuales tiene un marcado decrecimiento en el volumen de salidas en sus principales aeropuertos internacionales.

En relación con el Índice de Hotel, cabe señalar que el rendimiento hotelero de los principales hoteles y cadenas hoteleras de cada país también está muy afectado, particularmente en Argentina (7,63); Ecuador (13,97); Guatemala (16,39) y Costa Rica (17,41). Ninguno de los países estudiados llega al 50%.

Finalmente, el Índice de Movilidad, refleja que el nivel de movilidad en zonas relacionadas con el turismo también

está muy deprimido en los países analizados, aunque menos que en otros subíndices, teniendo mayor afectación Argentina (40,49) y Panamá (48,58) que son los únicos que no alcanzan el 50%.

En resumen, la Tabla 2 refleja una marcada baja turística en los países de Latinoamérica y el Caribe, no muy diferente a la media universal en igual fecha, aunque en todos los casos está menos deprimido que esta, con valores muy similares en: Índice Covid19Tourism (-3,19); Índice de Interés (-3,88); Índice de Aviación (-4,28); e Índice de Hotel (-5,43), teniendo una situación menos crítica en el Índice de Pandemia (-21,00) y el Índice de Movilidad (-21,87).

Individualmente el país que tiene más deprimido su turismo es Argentina y los menos afectados son México y República Dominicana.

En relación con la Figura 1, puede señalarse el posible impacto de la COVID-19 para el año 2020, en el tráfico regular de pasajeros en el mundo, en comparación con la línea de base planificada originalmente, representa una reducción general entre 2.894 y 2.981 millones de pasajeros, equivalente aproximadamente a 400 mil millones de pérdidas potencial de los ingresos operativos brutos de pasajeros de las aerolíneas.

Los impactos reales dependen de factores como la duración y la magnitud del brote y las medidas de contención, el grado de confianza del consumidor en los viajes aéreos, entre otros.

Según Uur & Akbıyık (2020), en el período de enero a septiembre de 2020, a nivel mundial se reflejan aproximadamente 294 mil millones de USD de pérdidas de ingresos por pasajeros, siendo en Latinoamérica y el Caribe de unos 21 mil millones. Si bien son pérdidas menos notables que las correspondientes a otras regiones como Asia/Pacífico (97 mil millones), Europa (77 mil millones) o Norteamérica (71 mil millones), se trata de cifras que afectan notablemente al turismo latinoamericano y caribeño, y por ende a sus economías.

Se evidencia que en América Latina y el Caribe, para el año 2020, existirá un impacto muy negativo en el tráfico de pasajeros internacionales, marcado por una reducción de su capacidad entre un 60% y un 63%, lo que repercute en una disminución en pasajeros entre 84 y 87 millones y simultáneamente en una merma en los ingresos aproximada de 17 mil millones de dólares.

Es una situación similar a la de las otras regiones del mundo, en cuanto a la reducción de su capacidad, aunque en lo referente a la disminución en pasajeros y a la

disminución en los ingresos, otras regiones se ven más afectadas, fundamentalmente Europa y Asia/Pacífico.

Como limitaciones de la presente investigación, debe señalarse que no pudo abarcar a la totalidad de los países de Latinoamérica y el Caribe en el estudio del Índice Covid19Tourism, dado que algunos países no estaban reflejados en el mismo en las fechas en que se realizó el estudio.

CONCLUSIONES

La presente investigación describió el impacto de la pandemia COVID-19 en los países de Latinoamérica y el Caribe, con el apoyo del Índice Covid19Tourism, el cual mide el nivel de recuperación del turismo, en comparación con el "tiempo normal" sin Covid19.

Se evidenció una notable baja turística en los países de Latinoamérica y el Caribe, similar a la existente a nivel mundial, producido básicamente por la COVID-19.

Debe resaltarse la notable pérdida en los países de Latinoamérica y el Caribe de sus ingresos por pasajeros en el período de enero a septiembre de 2020, lo cual es una notable afectación económica para esta región, en la que se pronostica un tráfico de pasajeros internacionales, reducido acentuadamente en su capacidad para el año 2020.

Particularmente, Argentina y Perú son los países más afectados en cuanto a la depresión del turismo, mientras que Perú, Brasil, Chile, Ecuador y México, son los más perjudicados respecto a la cifra de fallecidos por COVID-19 por millón de habitantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brouder, P. (2020). Reset redux: possible evolutionary pathways towards the transformation of tourism in a COVID-19 world. *Tourism Geographies*, 22(3), 484-490.
- Carrera, F. A., & Vega, V. (2017). Impacto de Internet en el sector Turístico. *UNIANDES EPISTEME: Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 4(4), 477-490.
- Cheer, J. M. (2020). Human flourishing, tourism transformation and COVID-19: A conceptual touchstone. *Tourism Geographies*, 22(3), 514-524.
- Falcón, V. V., Cejas, M. N., Pérez, L., & Guerrero, D. (2020). Impacto de la COVID-19 en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad. *Orbis: revista de Ciencias Humanas*, 16(46), 5-17.

- Gretzel, U., Fuchs, M., Baggio, R., Hoepken, W., Law, R., Neidhardt, J., ... & Xiang, Z. (2020). e-Tourism beyond COVID-19: a call for transformative research. *Information Technology & Tourism*, 22, 187-203.
- Guo, T., Fan, Y., Chen, M., Wu, X., Zhang, L., He, T., ... & Lu, Z. (2020). Cardiovascular implications of fatal outcomes of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19). *JAMA cardiology*, 5(7), 811-818.
- Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. *Tourism Geographies*, 22(3), 610-623.
- Lapointe, D. (2020). Reconnecting tourism after COVID-19: The paradox of alterity in tourism areas. *Tourism Geographies*, 22(3), 633-638.
- Menchero, M. (2020). Flujos turísticos, geopolítica y COVID-19: cuando los turistas internacionales son vectores de transmisión. *Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder*, Vol. 11, 105-114.
- Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. *Journal of Business Research*, 117, 312-321.
- Statista. (15 de 10 de 2020). Número de casos confirmados de coronavirus en el mundo a fecha de 21 de abril de 2021, por país. <https://es.statista.com/estadisticas/1091192/paises-afectados-por-el-coronavirus-de-wuhan-segun-los-casos-confirmados/>
- Sufian, A., Ghosh, A., Sadiq, A. S., & Smarandache, F. (2020). A survey on deep transfer learning to edge computing for mitigating the COVID-19 pandemic. *Journal of Systems Architecture*, 108.
- U ur, N. G., & Akbıyık, A. (2020). Impacts of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison. *Tourism Management Perspectives*, 36.
- Vega, V., Navarro, M., Cejas, M. F., & Mendoza, D. J. (2019). Tourism planning and competitiveness in Ecuador. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, Volume 8 (5), 1-10.
- Yang, Y., Zhang, H., & Chen, X. (2020). Coronavirus pandemic and tourism: Dynamic stochastic general equilibrium modeling of infectious disease outbreak. *Annals of Tourism Research*, 83.